

АБДУЛЛА ОРИПОВ ИЖОДИДА ФОЛЬКЛОР МОТИВЛАРИНИНГ БАДИЙ СИНТЕЗИ

Ойбарчин Нурбой қизи Абдулҳакимова,

*Алишер Навоий номидаги
Тошкент давлат ўзбек тили ва
адабиёти университети таянч докторанти
abdulhakimovaoybarchin@gmail.com*

Аннотация

Мақолада Абдулла Орипов ижодида фольклор анъаналарининг ўрни масаласи тадқиқ қилинган. Халқ оғзаки ижоди мотивларининг бадиий синтези ижодкор бадиий тафаккури такомилда манба вазифасини ўтагани аниқ мисоллар асосида таҳлил этилган. Шоир шеърларида фольклор анъаналарини поэтик янгилашга алоҳида диққат қаратгани, халқ мақолларини бадиий қайта ишлаб, миллий руҳ ифодасига хизмат қилдиргани юзасидан назарий хулосалар чиқарилган.

***Таянч сўзлар:** фольклор, адабий-эстетик омил, бадиий-эстетик тафаккур, шеър, феноменал ҳодиса, фалсафий-поэтик хулоса.*

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРНЫХ МОТИВОВ В ТВОРЧЕСТВЕ АБДУЛЛЫ АРИПОВА

Аннотация

В статье рассматривается роль фольклорных традиций в творчестве Абдуллы Арипова. Физический синтез народных устных мотивов анализируется на конкретных примерах роли источника в развитии творческого художественного мышления. В своих стихах поэт уделяет особое внимание поэтическому обновлению фольклорных традиций, художественной обработке народных пословиц и выражению национального духа.

***Ключевые слова:** фольклор, литературно-эстетический фактор, художественно-эстетическое мышление, поэзия, феноменальное явление, философско-поэтический вывод.*

ARTISTIC SYNTHESIS OF FOLKLORE MOTIFS IN THE WORK ABDULLA ORIPOV.

Annotation

The article examines the role of folklore traditions in the work of Abdulla Otipov. The artistic synthesis of folk oral motifs is analyzed on the basis of concrete examples of the role of the source in the development of creative artistic thinking. Theoretical conclusions are drawn from the fact that the poet's poems pay special attention to the poetic renewal of folklore traditions, the artistic processing of folk proverbs and the expression of the national spirit.

Key words: *folklore, literary-aesthetic factor, artistic-aesthetic thinking, poetry, phenomenal event, philosophical-poetic conclusion.*

Бадиий адабиёт юзага келишининг адабий-эстетик омили ҳисобланган халқ оғзаки ижоди юксак истеъдод эгалари учун илҳом манбаидир. Ҳақиқий ижодкор фольклор материалларидан руҳ олади, халқ дostonлари ва эртакларида мавжуд образ ва тимсолларни қайта ишлайди, мақол ва маталлардаги оз сўзда теран мазмунни ифодалаш усулларидан санъаткорона фойдаланиб, поэтик жиҳатдан такомилга етказди. Миллатнинг улуғ шоири Абдулла Орипов ижоди, бу жиҳатдан, тадқиқотлар учун бой материал беради.

Фольклор анъаналарини теран билиш ва ижод жараёнида қўллаш ижодкор бадиий-эстетик тафаккури такомилда алоҳида ўрин тутди. Чунки халқ оғзаки ижоди бадиий асардаги миллий руҳ ифодасини кучайтиради. Бадиий ижод намуналарини моҳиятан халққа яқинлаштиради. Халқни бадиият сирларини англашга тайёрлайди. Абдулла Орипов шеърляти теран фалсафий тафаккур ва миллий руҳни юксак даражада уйғунлаштиргани жиҳатидан ҳам феноменал ҳодиса. Шоир лирикасини ушбу контекстда ўрганиш шоир ижод лабораториясига чуқурроқ кириш, бадиий маҳорати сирларини нозикроқ англаш имконини беради.

Ижодининг илк босқичлариданоқ Абдулла Орипов шеърлятида миллий руҳиятни инжа ифодалашга интилиш кучли бўлгани кузатилади. Халқ дostonлари ва эртаклар, мақоллару ҳикматли сўзлар, латифаю

ҳангомаларни чуқур ўрганган шоир улардаги образ ва мотивларни, сўз ўйинларию қочиримларни лирик асарларида маҳорат билан қўллади. “Тўғри, шоир адабиёт оламига кириб келган кезларда, унинг ҳаётий тажрибаси ёхуд ижодий тайёргарлиги етарли бўлмагандир, лекин истеъдод эгаларининг ўзига хос савқи табиийси, яна ҳам аниқроқ айтганда “пайғомлар”ни қабул қилишга муносиб қалб кўзи очиқлигини инкор қилиб бўлмайди” [1,15].

Абдулла Орипов халқ мақолларини гоҳида айнан келтирса, баъзан улар конструкциясига жузъий таҳрирлар киритади. “Мумтоз шеърятда халқ мақолларидан, масал ва ҳикматлардан фойдаланиш *ирсоли масал* деб номланиши маълум. Ушбу бадиий санъат “...гапда ёки шеърда мақол, матал ва ҳикматли сўзларни муайян мақсадда тамсил йўли билан ишлатмоқ” [3,47] экани эътиборга олинса, шоирнинг бу борадаги тажрибаси ижод аҳлининг бугунги авлодига ўрнак бўларли экани аён бўлади. “Абдулла Орипов замонавий шеърятимизда бу санъатни юксак маҳорат билан ва энг кўп қўллаган шоир дейилса, асло муболаға эмас” [5,62]. Шеър матнига олинган мақоллар конструкциясидаги ўзгартиришлар баъзан маъно ёки шаклга, баъзан ҳар иккаласига ҳам тегишли бўлади. “Ҳақиқат йўллари” номли шеъридаги: “*Баъзан ёмон от қолур яхши одамдан, ҳатто. Қай бир ёвуз кимсани яхши дерлар эрта кун*”, деган сатрлар бунинг исботидир. “Яхшидан ном қолур, ёмондан доғ” халқ мақолининг мазмуни шоир шеърида қарама-қарши маънода қўлланган. Баъзида ҳатто яхши одамдан ҳам ёмон от қолиши мумкинлигига доир ифода шоир мақолга маъно жиҳатдан ҳам, шакл жиҳатдан ҳам ижодий ишлов берганини кўрсатади. Бу эса, ўз навбатида, Абдулла Ориповнинг сўзга нечоғлик катта масъулият билан қараганидан далолат беради.

Шеърдаги “*Дейдилар, ҳар замоннинг бордир ўз тарозуси, Оҳ нақадар рост эрур ушбу буюк ҳақиқат*” сатрлари “*Ҳар ерни қилма орзу, ҳар ерда бор тош-у тарози*” мақоли янгича қўллангани билан алоҳида ажралиб туради.

Мақолда урғу маконга берилган бўлса, шоир эътиборни замонга қаратади. Натижада кўламли фалсафий-поэтик хулоса чиқарилади.

Шоирнинг “Одамлар” шеърида ҳам айна тарздаги бадий-эстетик ёндашув кузатилади. Адабиётшунос олим Узоқ Жўрақулов Абдулла Ориповнинг бу шеърига алоҳида аҳамият қаратади ва қуйидагича таҳлил этади: “Мазкур шеърда маиший ҳаётга оид кичик лавҳа акс этган. Овлоқ кишлоқ хонадонлардан бири. Кўча бўйлаб номаълум бир йўловчи ўтиб кетяпти. Ногаҳоний йўловчига кўзи тушган уй эгаси уни бир кеча қўноқ бўлишга чорлайди. Бу шунчаки ҳавасдан айтилган гап эмас, теран идиллик тажриба, ота-боболар удумига кўра қилинган мурожаат эди. Зотан, осмон қорайиб келмоқда, йўл эса узоқ... Буни яхши билган йўловчи ҳам ортиқча мулозамат кутмай, қолади. Мезбон эса ўз қўноғини борича сийлайди. Саҳарлаб меҳмон уй эгасига раҳмат айтиб, йўлида давом этади. Шеърнинг умумий мазмуни шу. Шеърда яқин ўтмишимизда ҳам учраб турадиган бир типик воқеа ҳикоя қилинган, холос. Аммо шеърдаги идиллиявийлик ҳикоя қилинган воқеада эмас, шу воқеа замирига сингиб кетган миллий турмуш тарзи ёки миллий фалсафада” [2,27]

- Эй йўловчи, бўлақол қўноқ,

Уйда борин кўрамиз баҳам.

Тағин ўзинг биласан, бироқ

Қош қорайди, йироқдир йўл ҳам [4,20].

“Уйда борин кўрамиз баҳам” мисрасида бир майизни қирқ бўлиш ҳақидаги ўзбек халқ мақолининг моҳияти ихчам, лўнда ва ўқувчи шуурини ёлқинлантириб юборадиган гўзал бадий шакл орқали талқин этилган. “Меҳмон” сўзининг соф туркийча эквиваленти – “қўноқ” сўзи қўллангани, қоронғи тушишининг “қош қорайиши” тарзида халқона истиоравий ифодада берилгани ифоданинг миллий руҳиятга мувофиқлигини таъминлаган. Ўзбекнинг бағрикенглигини, бориға шукур қилиш баробарида уни қўноғи билан баҳам кўра олиш даражасидаги тантилиги ёрқин сувратланган бу мисраларда. “Шеърда кичик бўлса ҳам сюжет – муайян воқелик тасвири бор.

Композиция – *йўловчининг келиши – мезбоннинг таклифи – меҳмондорчилик – қўноқнинг хайрлашиб кетиши* – поэтик хулоса мукамал. “*Келтиради топган-тутганни*” – ўзбекнинг асл табиатини акс эттирган ифода. Ушбу ибора орқали чинакам миллий характер – ўзбекнинг уйида борини меҳмондан аямаслиги талқин этилган” [5,11].

Умуман, шукр туйғуси миллат сифатида ҳам, мусулмон сифатида ҳам ўзбекнинг фитратига хос фазилатлардан. Қуръони каримдаги “Иброҳим” сурасининг 7-оятида: “Ва Роббингиз сизга: “Қасамки, агар шукр қилсангиз, албатта сизга зиёда қилурман. Агар куфр келтирсангиз, албатта, азобим шиддатлидир”, деб билдирганини эсланг”, дейилади. Ана шу туйғу ўзбекнинг асл табиатида борлиги Яратганнинг миллатимизга улут иноятидир. Абдулла Орипов ушбу фазилатни “Исмалок” шеърисида мана бундай ифодалайди:

Азиз неъматларим, Сизга ташаккур,
Доимо бўй чўзинг замин комидан.
Мен сизни кўзимга суртайин ҳар қур,
Шукрона айтайин ҳаёт номидан.

Шоирнинг ҳар бир сатрида ўзбекнинг тоза тийнати, пок руҳияти самимий ва бетакрор акс этади. Ана шу хусусият Абдулла Орипов шеърисиде ижод концепцияси даражасига кўтарилган. Мазкур сатрлардаги “бўй чўзинг”, “кўзимга суртайин” жумлалари соф ўзбек тилига хос эканидан ташқари, миллатнинг асл табиатини, ўзига хос характерини ифодалаши билан ҳам ўқувчи кўнглини нурлантириб юборади.

Абдулла Орипов шеърларида қаҳрамонлик тимсоли бўлган Алпомиш образига аниқ ижодий мақсад билан мурожаат этилган. “Авлодларга мактуб” шеърисида: “*Лекин қаршингизда тагин мардона Паҳлавон кимсанинг сурати турар. Тагида – саргайган сатрлар аро Бизнинг услубимиз жаранглр мағрур: “Бундай меҳнаткашни кўрмаган дунё, Чунки у советлар фарзанди эрур”*”, тарзидаги шўроча сохта тарғиботга киноя қилинар экан, Алпомиш образи воситасида паҳлавонлик ўзбек учун янгилик эмаслигига ишора

қилинади:

Шу замон кўзингиз олдида бирдан
Кичик чумолича қолгуси Фарҳод.
Оддий жуссангизга кўз ташлаб зимдан,
Азиз набиралар, солурсиз фарёд.
Ўйларсиз Алпомиш давридан буён,
Паҳлавон ўтмаган булар сингари.

“Генетика” шеърда ҳам шоир поэтик тафаккури такомилида фольклор образлари асос вазифасини ўтагани кузатилади. Ушбу шеърда “...миллатнинг аждодлардан авлодларга ўтиб келаётган хислатлари уч авлод: *боболар-фарзандлар-набиралар* ўртасидаги ришталар ҳамда уч замон: *ўтмиш-бугун-келажак* ҳақидаги теран фалсафий қарашлари бадий талқин этилган”и [5,11] эътиборга олинса, Широқ ва Алпомиш образларига мурожаат этилиши сабаби ойдинлашади.

Нечоғли сабот бор ёвқур Широқда,
Эрйигитов тўпга кўксин босар жим.
Раҳимов ғанимга ташланган чоғда
Алпомиш шиддатин пайқамаган ким?!

Ёвқурлик, шижоат каби фазилатлар генетик қонуниятлар асосида аждодлардан авлодларга ўтиши фалсафий тафаккур ва поэтик талқин уйғунлигида бу тарзда мукамал сувратлангани Абдулла Ориповнинг мутафаккир шоир экани исботидир. Ижодий ният ифодаси учун фольклор образлари асос қилиб олинishi бежиз эмас. Чунки фақат фольклоргина халқ руҳиятини бор кўлами билан тўлақонли тажассум этиши мумкин. Шу боис халқ оғзаки ижоди намуналарига мурожаат этмай туриб, миллат руҳини бадий ифодалаш имконсиздир.

Хулоса қилиб айтганда, Абдулла Орипов ижод оламига кириб келган дастлабки кезларидан миллий фольклор намуналарини қунт ва сабот билан ўрганган. Миллий руҳиятни бетакрор бадий талқин этиш, халқона услуб имкониятларидан санъаткорона фойдаланиш шоир шеърятининг асосини

ташкил этган. Халқ оғзаки ижоди мотивларининг бадий синтези ижодкор бадий тафаккури такомлида алоҳида ўрин тутган. Умр сўнгида яратилган шеърларида ҳам халқ оғзаки ижоди анъаналарини поэтик янгилашга алоҳида диққат қаратган. Ушбу хусусиятлар, ўз навбатида, Абдулла Орипов шеърятининг абадиятини таъминлаб келаётир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Давлатова А. Абдулла Орипов шеърятида поэтик тафаккур тадрижи. Филол. фан. док-ри.... дисс. – Тошкент, 2022.
2. Жўрақулов У. Оталар фалсафаси ёхуд идиллик наср ҳақида. Бобур ва Дунё, 2020, N2.
3. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент, Ўзбекистон, 2014.
4. Орипов А. Танланган асарлар. “Шарқ”. - Тошкент, 2019.
5. Ўсарова Л. Абдулла Орипов асарларида миллий руҳ ифодаси. Филол. фан. бўйича фалсафа док-ри... дисс. автореферати. – Тошкент, 2020.